

वैदिकसाहित्ये महाव्रतं कर्म

- रणजीतकुमारः

वैदिकसाहित्ये गवामयनसत्रस्य उपान्त्यदिने अनुष्ठेयस्य महाव्रतस्य विषये विस्तरेण वर्णनं वर्तते। तत्र

सहिंतासु - तैत्तिरीयकाठकसहिंतयोः,

ब्राह्मणेषु - तैत्तिरीय-ताण्ड्य-ऐतरेयब्राह्मणेषु,

आरण्यकेषु - ऐतरेय-शांखायनारण्यकयोः,

श्रौतसूत्रेषु च - शांखायन-आपस्तम्ब-कात्यायनश्रौतसूत्रेषु

स्व स्व शाखाधर्माः उक्ताः सन्ति। अतः एतेषां समग्राध्ययनेन महाव्रतस्य स्वरूपं स्पष्टं भवति। महाव्रतं गवामयनसत्रस्य उपान्त्ये दिने आचर्यते। सायणाचार्यः ऐतरेयारण्यकस्य भाष्ये आदौ लिखति-

गवामयनमित्युक्ते सत्रे संवत्सरात्मके।

उपान्त्यमस्ति यदहस्तन्महाव्रतनामकम्।¹

गवामयनसत्रस्य विषये संक्षेपेण लिख्यते।

गवामयनसत्रम्

श्रौतकर्मसु स्वल्पकालसाध्याग्निहोत्राद् आरभ्य सहस्रसंवत्सरसाध्यानाम् कर्मणां यज्ञानां वा उल्लेखः वेदशाखासु ब्राह्मणग्रन्थेषु श्रौतसूत्रेषु च उपलभ्यते। गोपथब्राह्मणे -

अग्निर्यज्ञं त्रिवृतं सप्त-तन्तुम्²

मन्त्रस्य निर्देशपूर्वकं २१ प्रकाराणां यज्ञानां वर्णनम् उपलभ्यते। $३ \times ७ = २१$

१. सप्त पाकयज्ञाः। २. सप्त हविर्यज्ञाः। ३. सप्त सोमयज्ञाः। गवामयनसत्रं सोमयागेषु अन्तर्निहितं भवति। सोमयागाः चतुर्विधाः भवन्ति।

१. एकाहयागः। २. अहीनयागः। ३. साद्यस्क्रयागः। ४. सत्रयागः। यस्य सोमयागस्य अनुष्ठानम् एकस्मिन् दिने सम्पन्नं भवति सः एकाहः सोमयागः उच्यते। दिवसद्वयम् आरभ्य एकादशदिनानि यावत् क्रियमाणः यागः अहीनयागः कथ्यते। त्रयोदशदिनेभ्य आरभ्य सहस्रं वर्षाणि यावत् क्रियमाणः यागः सत्रयागः उच्यते। द्वादशदिनेषु सम्पत्स्यमानः सोमयागः अहीनयागः सत्रयागः वा उच्यते।³

एकाहयागः, अहीनयागः, सत्रयागः, इत्येताः संज्ञाः सुत्यदिवसान् आधारीकृत्य भवन्ति। एकाहे सुत्यदिवसस्तु एकः एव भवति परन्तु आनुषङ्गिकाः इष्टयः सोमाभिषवश्च सुत्यदिवसात् पूर्वं दिनचतुष्टये आचर्यन्ते। अतः दिवसानाम् आहत्य संख्या पञ्च भवति। एवम् एकाहसोमयागस्य अनुष्ठानं पञ्चसु दिवसेषु भवति, परञ्च यस्मिन् सोमयागे सङ्कल्पाद् आरभ्य अवभृथपर्यन्तं क्रियमाणानि सर्वाणि अपि कर्माणि एकस्मिन् दिने सम्पन्नानि भवन्ति, सः साद्यस्क्र यागः उच्यते। तत्र एकाहक्रतूनां प्रकृतिः अग्निष्टोमः वर्तते। द्विरात्रादीनाम् अहीनयागानां प्रकृतिः अहीनात्मकद्वादशाहः वर्तते। त्रयोदशाहादिसत्राणां प्रकृतिः सत्रात्मकद्वादशाहः वर्तते। संवत्सरे वा ततोऽधिके काले क्रियमाणानां सोमयागानां प्रकृतिः

गवामयननामकं सत्रयागः वर्तते। गवाम् अयनम्-गवामयनम्। अत्र गो शब्दस्य अर्थः अस्ति -
 सूर्यः/सूर्यरश्मयः/पृथ्वी। यथोक्तं निरुक्ते-

आदित्योऽपि गौरुच्यते।
 सर्वेऽपि रश्मयो गाव उच्यन्ते।
 गौरिति पृथिव्या नामधेयम्।⁴

अतः गवामयनं नाम सूर्यस्य सूर्यरश्मीनां पृथिव्याः वा वार्षिकं परिभ्रमणम्।
 सूर्यरश्मीनाम् आवर्षं स्थितीनां प्रदर्शनम् एतस्य सत्रस्य अनुष्ठानैः क्रियते।
 सत्रारम्भः-

कात्यायनश्रौतसूत्रानुसारं सत्रस्य आरम्भः

१. फाल्गुनी पौर्णमासे। २. चैत्र्याम्। ३. चतुरहे वा पुरस्तात्पौर्णमास्याः। ४. माघी वा
 क्रयश्रुतेः।⁵

अर्थात् अस्य यागस्य आरम्भः माघकृष्णाष्टम्यां, फाल्गुनशुक्लैकादश्यां,
 फाल्गुनपौर्णमास्यां, चैत्रपौर्णमास्यां, वा कर्तुं शक्यते। अस्मिन् क्रतौ द्वादशदीक्षाः, द्वादश-
 उपसद् तथा च ३६१ सुत्यादिवसाः भवन्ति। एवम् अयं यागः ३८५ दिवसेषु पूर्णं भवति।
 सुत्यादिवसानां त्रिधा विभागः वर्तते। पूर्वपक्षः, मध्यमपक्षः, उत्तरपक्षः। पूर्वपक्षे तथा च
 उत्तरपक्षे १८०-१८० सुत्याः भवन्ति। द्वयोः पक्षयोः मध्ये एकः विषुवान् दिवसः भवति।
 गवामयनसत्रस्यदिवसानां संक्षिप्तसारणी अग्रे प्रदर्श्यते –

पूर्वपक्षः (आरम्भिका षट् मासाः) ⁶		
प्रथमं दिनम्	प्रायणीयम् (अतिरात्रम्)	१ दिनम्।
द्वितीयं दिनम्	चतुर्विंशम् (उकथ्यम्)	१ दिनम्।
प्रथममासात् पञ्चमासं यावत् प्रतिमासम्	४ अभिप्लव षडहः ⁷ + १ पृष्ठ्य षडहः-	१५० दिनानि।
षष्ठः मासः	त्रयोऽभिप्लवाः षडहाः - एकः पृष्ठ्यषडहः- अभिजित्संज्ञकोऽग्निष्टोमसंस्थः- त्रीणि स्वरसामसंज्ञकानि- (आरम्भिकदिनद्वयं योजयित्वा एकः मासः पूर्णः)।	१८ दिनानि। ६ दिनानि। १ दिनम्। ३ दिनानि।
		१८० दिनानि।
मध्यदिवसः		
विषुवान् दिवसः		१ दिनम्।

<u>उत्तरपक्षः</u>		
सप्तमः मासः-	त्रयःस्वरसामानः- एकः विश्वजिदग्निष्टोमः- एकःपृष्ठ्यःषडहः- त्रयोऽभिप्लवाःषडहाः- (अन्तिमदिनद्वयं योजयित्वा एकः मासः पूर्णः)	३ दिनानि। १ दिनम्। ६ दिनम्। १८ दिनानि। (३०) दिनानि।
अष्टमात् मासात् एकादशं मासं यावत् प्रतिमासम्-	एकः पृष्ठ्यःषडहः+४अभिप्लवषडहाः-	१२० दिनानि।
द्वादशः मासः-	३ अभिप्लवाःषडहाः - १ गोष्टोमः- १ आयुष्टोमः- द्वादशाहान्तर्गताः दशाहाः-	१८ दिनानि। १ दिनम्। १ दिनम्। १० दिनानि।
उपान्त्यमहः-	महाव्रतम् (अग्निष्टोमः) -	१ दिनम्।
अन्तिमाहः-	उदयनीयम् (अतिरात्रः)	१ दिनम्।
		<u>१८० दिनानि।</u>

एवं पूर्णः योग १८० दिनानि पूर्वपक्षः +१ मध्यपक्षः +१८० उत्तरपक्षः=३६१ दिनानि।

8

महाव्रतनिर्वचनम् –

इन्द्रो वै वृत्रं हत्वा महानभवद्यन्महानभवत्तन् -
महाव्रतमभवत्तन्महाव्रतस्य महाव्रतत्वम् इति।⁹

१. महान् भवति अनेन व्रतेन इति महाव्रतम् ,
२. महतो देवस्य व्रतमिति महाव्रतम् ,
३. महच्च तद्व्रतमिति महाव्रतम्।¹⁰

महाव्रते सवनत्रयं भवति तत्र -

प्रातः सवनम्

महाव्रतस्य दिने प्रातःसवने होत्रा शंसनीययोः आज्यशस्त्रयोः काम्याज्याशस्त्राणां च वर्णनं एतरेयशाङ्खायनारण्यकयोः विस्तरेण प्राप्यते।

आज्यशस्त्रम् -

महाव्रतदिवसे “अग्निं नरो दीधितिभिः”¹¹ इति पञ्चविंशत्यृचं सूक्तं विश्वजिति विशेषविधानाद्वैकृतम् एकमाज्यं कुर्यात्।¹²

काम्याज्यशस्त्राणि-१. समृद्धिप्राप्तये “प्र वो देवायाग्रय ” इति।¹³ सप्तर्चं सूक्तं ऐतरेयारण्यके विहितम्।

२. पुष्टिफलाय “ विशो विशो वो अतिथिम् ”¹⁴ इति सूक्तं पञ्चदशर्चम्।

३. कीर्तिफलाय “ अबोध्यग्निः समिधा जनानाम् ”¹⁵ इति द्वादशर्चसूक्तं विहितम्।

४. प्रजापशुकामार्थं “ होताजनिष्ट चेतन ”¹⁶ इति सूक्तं कुर्यात्।

५. अन्नाद्यफलाय “ अग्निं नरो दीधितिभिररण्योः ”¹⁷ इति पञ्चविंशत्यृचम् आज्यशस्त्रमवगन्तव्यम्।

उपर्युक्तानि पञ्च अपि कामाज्यशस्त्राणि ऐतरेयारण्यके प्रथमाध्याये खण्डद्वये वर्णितानि।

६. “ विशो विशो वा अतिथिम् ”¹⁸ इति द्वादशर्चम् आज्यम्। द्वादश वै मासाः संवत्सरः संवत्सरस्यैवाप्त्यै।¹⁹

७. “ अग्निं नरो दीधितिभिररण्योः ”²⁰ इत्येतत् पञ्चविंशत्यृचम् उपशंसति।

पञ्चविंशो हि स्तोमः। तद् वै शस्त्रं समृद्धं यत् स्तोमेन संपद्यते।²¹

प्रउगशस्त्रम् –

एवम् आज्यशस्त्रनिरूपणानन्तरं वैश्वदेवग्रहणाद् पूर्वं होत्रा

शंसनीयेप्रउगनामके शस्त्रविषये छन्दोविशेषमाश्रित्य विचार्यते। प्रउगशस्त्रं सप्तभिः

तृचैः सम्पन्नं भवति।²² तत्र ब्राह्मणसिद्धानि मतानि प्रदर्शयन्ते-

“१. गायत्रं प्रउगं कुर्यादित्याहुस्तेजो वै ब्रह्मवर्चसं गायत्री तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी भवतीति।

२. औष्णिहं प्रउगं कुर्यादित्याहुरायुर्वा उष्णिगायुष्मान्भवतीति।

३. अनुष्टुभं प्रउगं कुर्यादित्याहुः क्षत्रं वा अनुष्टुप् क्षत्रस्यास्या इति।

४. बार्हतं प्रउगं कुर्यात् इत्याहुः श्रीर्वै बृहती श्रीमान्भवति इति।

५. पाङ्क्तं प्रउगं कुर्यात् इत्याहुः अन्नं वै पङ्क्तः अन्नवान् भवति इति।

६. त्रैष्टुभं प्रउगं कुर्यात् इत्याहुः वीर्यं वै त्रिष्टुप् वीर्यवान् भवति इति।

७. जागतं प्रउगं कुर्यात् इत्याहुः जागता वै पशवः पशुमान् भवति इति।”²³

एवं सप्तमतानि उक्त्वा ऐतरेयारण्यके प्रथमस्य मतस्य समर्थनं कुर्वता कथितम् यत्-

“तद् गायत्रमेव कुर्याद्ब्रह्म वै गायत्री ब्रह्मैतदहर्ब्रह्मणैव तद्ब्रह्म प्रतिपद्यते।”

अर्थात् महाव्रतदिवसे गायत्री-प्रउगम् एव कुर्यात् यतोहि गायत्री ब्रह्म वर्तते तथा च महाव्रतस्य दिनमपि ब्रह्म एव वर्तते, अतः गायत्रीरूपब्रह्मणा महाव्रतरूपिब्रह्मणः प्राप्तिः भवति।

ऋग्वेदे तावत् विद्यमानेषु बहुषु गायत्रीछन्दस्केषु माधुच्छन्दसं गायत्रीछन्दस्कं प्रउगं द्रष्टव्यम्। तद् तावत् “ वायवायाहि ”²⁴ इत्यादिकं मन्त्रजातं वर्तते। त्रैष्टुभः प्रउगः। इन्द्रस्यैवैतच्छन्दो यत् त्रिष्टुप्। तद् एनं स्वेन छन्दसा समर्धयति। “कुविद् अङ्ग नमसो ये वृधासः” इति वायव्यं महद्वद् वृधवत्।

माध्यन्दिनसवनम्।

मरुत्वतीयशस्त्रम्।

प्रउगशस्त्रे समाप्ते सति माध्यन्दिनसवनस्य आरम्भे होता मरुत्वतीयशस्त्रम् आरभते।

“ आ त्वा रथं यथोतय ”²⁵ इति तृचः प्रतिपत् प्रारम्भरूपः। तथा च “ इदं वसो सुतमन्ध ” इति तृचः अनुचरः। तृचौ प्रशंसति “ ऐकाहिकौ रूपसमृद्धौ बहु वा एतस्मिन्नहनि किञ्च किञ्च वारणं क्रियते शान्त्या एव शान्तिर्वै प्रतिष्ठैकाहः शान्त्यामेव तत्प्रतिष्ठायामन्ततः प्रतितिष्ठन्ति प्रतितिष्ठति य एवं वेद येषां चैवं विद्वानेतद्धोता शंसति ” इति²⁶।

प्रतिपदनुचरतृचयोः पश्चात् इन्द्र नेदिय एदिहि तथा च प्रसूतिरा शचीभिर्ये त

उक्थिनः²⁷ इत्येतयोः पाठः भवति। उक्थिनशब्दत्वात् इदं दिनं पूर्णं मन्यते।

प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थम्²⁸ अस्य उच्चारणेन एतत् दिनम् उक्थशस्त्रेण युक्तत्वात् समृद्धं वर्तते। महाव्रतदिवसस्य स्वरूपम् इन्द्रःमन्यते।

“अग्निनेता स वृत्रहेति वार्त्रघ्नमिन्द्ररूपमैन्द्रमेतदहरेतस्याहनो रूपम् ”²⁹।

एतत् दिनमपि इन्द्रस्य वर्तते तथा च इन्द्रः एव अस्य दिवसस्य स्वरूपं वर्तते।

निष्केवल्यशस्त्रम्

माध्यन्दिनसवने मरुत्वतीयं शस्त्रं समाप्य होता सदसः प्राक्द्वारात् निर्गत्य उत्तरं प्रति गत्वा आग्नीध्रे आहुतित्रयं ददाति तथा च मार्जालीयवेद्यां दश आहुतीः अर्पयति। आग्नीध्रः उत्तरे तथा च मार्जालीयवेदी दक्षिणं प्रति निर्मायते। दशसु आहुतिषु अन्तिमाम् आहुतिं चतुर्धा विभज्य मार्जालीयाग्नेः उत्तरभागे स्थापयित्वा प्रथमाः नव आज्याहुतीः मार्जालीयाग्नौ पूर्वस्मात् , उत्तरदिशः अथवा प्रागुदक् द्वारात् प्रददाति। एतासु आहुतिषु विनियुक्ताः मन्त्राः केवलम् ऐतरेयारण्यकस्य पञ्चमे आरण्यके उपलभ्यन्ते।

मार्जालीयाग्नौ आहुतिप्रदानानन्तरं होता मार्जालीयसमीपे पूर्वाभिमुखं भूत्वा आदित्यम् उपासते। सूर्ये पश्चिमायां दिशि गते सति स्वयमपि पश्चिमाभिमुखं भवति। आदित्यं स्वकर्मणि गमनाय इदं मधु इदं मधु इदं मधु इति उक्त्वा आमन्त्रयति। आदित्य देवस्य उपासनानन्तरं जलपूर्णघटैः युक्ताः दास्यः मार्जालीयाग्नेः प्रदक्षिणां कुर्वत्यः स्व दक्षिणेन हस्तेन उरुं ताडयन्त्यः कथयन्ति – “ इदं मधु इदं मधु ”। दासीनां मधुरं गानं प्रकटयति यत् घटगतं जलं न साधारणम् अपितु आदित्यदेवस्य प्रियं पेयं मधु वर्तते। सम्भाव्यते यत् अस्मिन् प्रसङ्गे आदित्यस्य उपासना तत्पश्चात् दासीभिः घटानाम् उत्थापनम् आदित्यद्वारा जलस्य वाष्पीकरणं तत्पश्चात् वृष्टिद्वारा पृथिवीं प्रति प्रेषणं सङ्केतयति। तै. सं. अनुसारं दास्यः पृथ्वीं स्वपादैः ताडयन्ति तस्य फलं यत् यजमानः सामर्थ्यं प्राप्नोति। दासीभिः उरुताडनं प्रजाप्राप्तिं सूचयति। श्रोणीं प्रजननाय निघ्नन्ति³⁰। सम्भवतः ऊरोः प्रजननेन्द्रियस्य निकटस्थत्वात् सन्ततिनिमित्तं ऊरु ताडयन्ति इत्येतस्य प्रयोगः दर्शितः अस्ति। कीथ महोदयानाम् अनुसारं ऊरु ताडयन्ति इत्यनेन दुष्प्रभावाणां समाप्तेः तथा च उर्वरत्ववृद्धेः भावः स्पष्टः भवति।³¹

होतुः महदुक्थेन सम्बन्धितं महाव्रतमेव एतस्य दिनस्य महत्त्वपूर्णम् अङ्गं वर्तते। महदुक्थचित्याग्नेः पक्षिणः अवयवैः साकं वर्णनं वर्तते। पक्षी तु निश्चयेन सूर्यपक्षी वर्तते यतोहि आरण्यके अयं सुपर्णोऽसि गरुत्मान नाम्ना सम्बोधितः अस्ति।

पञ्च सामानि गायत्र, रथन्तर, बृहत्, भद्र, राजन, क्रमशः शिरस्, दक्षिणपक्ष, उत्तरपक्ष, पुच्छ, आत्मा कथितानि। संहितासु महाव्रतस्य सन्दर्भे अग्निः पक्षिरूपः न कथितः।

अध्वर्युणा स्तोत्रे उक्ते सति दास्यः घटजलम् उत्तरवेद्यां , मार्जालीयाग्नौ , तथा च अवशिष्टं जलं अन्तर्वेद्यां प्रक्षिपन्ति। मार्जालीयाग्नेः प्रदक्षिणानन्तरं होता यूपस्य पूर्वभागे स्थितायाः चित्याग्नेः समक्षं पश्चिमाभिमुखः उत्तिष्ठन् शिरः उपासते – नमस्ते गायत्राय यत्ते शिरः। दक्षिणे स्थितायाः मार्जालीयाग्नेः , चित्याग्नेः पूर्वं दिशं गत्वा पुनः दक्षिणदिशि उत्तराभिमुखी तिष्ठन् अग्नेः दक्षिणपक्षस्य उपासनां कुर्वन् कथयति – नमस्ते राथंतराय यस्ते दक्षिणः पक्षः। पश्चिमदिशि स्थितम् अग्निपुच्छं पारं कृत्वा पूर्वाभिमुखी सन् उपासते – नमस्ते बृहते यस्त उत्तरः पक्षः। चित्याग्नेः पश्चिमदिशि पूर्वाभिमुखी पुच्छस्य उपासनां कुर्वन् कथयति – नमस्ते भद्राय यस्ते पुच्छं यास्ते प्रतिष्ठा। पुच्छस्य दक्षिणभागे पूर्वाभिमुखी सः आत्मानम् उपासते – नमस्ते राजनाय यस्त आत्मा।

चित्याग्नेः उपासनाकरणानन्तरं होतुः कक्षे प्रवेशात् पूर्वमेव अध्वर्युः प्रेङ्खं सम्पादयति। प्रेङ्खे द्वे फलके स्याताम्। द्वे एव स्याताम् द्वौ वा इमौ लोकावद्धातमाविव दृश्येते य उ एने अन्तरेण आकाशः सोऽन्तरिक्षलोकस्तस्माद्द्वे एव स्याताम्, इति। प्रेङ्खाय फलकं उदुम्बरमयम् अथवा पलाशमयं भवति यतोहि उदुम्बरम् अन्नं भवति। अतः अन्नप्राप्तये फलके उदुम्बरमये भवेताम्। औदुम्बरे स्यातामूर्वा अन्नाद्यमुदुम्बर ऊर्जोऽन्नाद्यस्यावरुद्धयै। द्वयोः फलकयोः सन्धानार्थं काष्ठस्य अग्रिमः भागः सूक्ष्मः भवति। पूर्वस्मात् पश्चिमप्रेङ्खस्य विस्तारः प्राणमात्रं तथा च उत्तरतः दक्षिणप्रेङ्खस्य विस्तारः निमुष्टिकमात्रं भवति। पृथिव्याम् उत्तरं दक्षिणं च प्रति स्तम्भद्वयं स्थापयित्वा होतृस्थानं परितः यजमानमुखपरिमितं वीवधनामकं काष्ठं स्थाप्यते। प्रेङ्खस्य फलकं परितः छिद्राणि कृत्वा दर्भरज्जुभिः दृढतया बन्धनं क्रियते। प्रेङ्खः भूमेः मुष्टिमात्रं उर्ध्वं भवेत् यतोहि अन्नं मुष्टिद्वारा निर्मायते तथा च मुष्टिद्वारा एव गृह्यते अतः अन्नप्राप्तये प्रेङ्खः भूमेः मुष्टिमात्रम् उपरि भवेत्।

मुष्टिमात्रे स्यादेतावता वै सर्वमन्नाद्यं क्रियत एतावता सर्वमन्नाद्यमभिपन्नं तस्मान्मुष्टिमात्र एव स्यात्। होता उदुम्बरनिर्मितां शततन्तीवीणां प्राणापानव्यानवृत्तीनां रक्षायै त्रिवारम् उन्मार्जयति। तदनन्तरं भूः, भुवः, स्वः व्याहृतीनां पाठं करोति। वसुः गायत्रीछन्दसा , रुद्रः त्रिष्टुप्छन्दसा , आदित्यः जगतीछन्दसा तथा च विश्वेदेवाः अनुष्टुप्छन्दसा प्रेङ्खम् अधिरोहन्ति। तदनन्तरं होता प्रेङ्खे उपविशति। अत्र अष्टवसुभिः सह गायत्रीपादस्य अष्टाक्षराणां , एकादशरुद्रैः सह त्रिष्टुप्पादस्य एकादशाक्षराणां , द्वादशादित्यैः सह जगतीपादस्य द्वादशाक्षराणां संयोगः दर्शनीयः वर्तते। उद्गाता उदुम्बरनिर्मितायाम् आसन्द्याम् उपविशति। अध्वर्युः दर्भासने उपविशति। तैत्तिरीयसंहितायामपि इत्थमेव वर्णितम्। आसन्दीमुद्गाताऽऽरोहति साम्राज्यमेव गच्छति प्लेङ्खं होता नाकस्यैव पृष्ठं रोहन्ति कूर्चौ अध्वर्युः ब्रध्नस्य एव विष्टपं गच्छन्ति एतावन्तो हि देवलोकाः।³² होता उक्थवीर्यस्य उच्चारणं करोति। यजमानः ब्राह्मणेभ्यः अत्यधिकम् अन्नं ददाति। राजपुत्रः चर्मणः वेधं करोति। भूमिदुन्दुभि उपरि आघातः क्रियते।³³ यजमानपत्न्यः काण्डवीणां वादयन्ति। स्त्रीणाम् उपस्थितिः सक्रियता च एतस्य महाव्रतस्य लोकप्रियतां प्रकटयति। पशूनां मैथुनं

कार्यते। पशवः कृषौ सहायकाः भवन्ति। एतेन अनुमीयते यत् महाव्रतस्य उद्देश्यं कृषिः तथा च पशु समृद्धिः वर्तते। ब्रह्मचारिपुंश्चल्योः सम्प्रवादः भवति। मन्त्रैः ऋषभः विश्वकर्मणे दीयते। ऋषभः प्रजननशक्तेः प्रतीकः वर्तते। विश्वकर्मणा सह तस्य सम्बन्धः विश्वकर्मणः द्वारा सृष्टेः उत्पत्तिं द्योतयति।

एतदनन्तरं होता निष्केवल्यशस्त्रस्य प्रारम्भं करोति। निष्केवल्यशस्त्रस्य प्रारम्भः तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठम्³⁴ मन्त्रेण क्रियते। निष्केवल्यशस्त्रे तदिदास –मन्त्रः नदं व ओदतीनाम्³⁵ नद् लिङ्गकमन्त्रेण मिश्रितः कथितः। निष्केवल्यशस्त्रं तदैव पूर्णं मन्यते यदा त्रिष्टुभ् (तदिदास) अनुष्टुभ् (नदं व) अनयोः सम्मिश्रणं क्रियते। यतोहि पुरुषः स्वात्मानं स्त्रिया सह एव पूर्णं मनुते³⁶। तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठम् सूक्ते नव मन्त्राः सन्ति तथा च प्राणाः अर्थात् विशिष्टानि अङ्गानि अपि नव एव सन्ति। द्वौ स्तनौ , द्वे नेत्रे , द्वौ कर्णौ , द्वौ नासारन्ध्रौ , एकं मुखम्।³⁷

तां सुते³⁸ सूक्ते षड् मन्त्राः सन्ति। एतेषां पाठेन षण्णाम् ऋतूनां प्राप्तिर्भवति। षट्चं भवति पञ्चपदा पङ्क्तिः पङ्क्तिर्वा अन्नमन्नाद्यस्यावरुद्धयै। भूयः इद्रावृधे वीर्याय³⁹ सूक्ते पञ्च मन्त्राः सन्ति। पङ्क्ति पञ्चपदा वर्तते तथा च पङ्क्तिः अन्नं वर्तते। अतः अन्नप्राप्तये एतेषां पञ्च मन्त्राणाम् उच्चारणं क्रियते। नृणामु त्वा⁴⁰ तृचस्य पाठेन त्रयाणां लोकानां प्राप्तिः भवति।

निष्केवल्यशस्त्रं पक्ष्याकारं कथितम्। पक्ष्याकारस्य निष्केवल्यशस्त्रस्य शरीरस्य मध्यभागः “तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठम्” अनेन निरूपितं वर्तते। एतदनन्तरं सूददोहस्य पाठः (वा अस्य सूददोहसः)⁴¹ भवति। यथा प्राणवायुः शरीरस्य सर्वाणि अवयवानि योजयति तथैव सूददोहाः मन्त्राः अपि शस्त्रभागस्य सर्वाणि मध्यदेहग्रीवादि अवयवानि योजयति। प्राणौ वै सूददोहाः प्राणेन पर्वाणि संदधाति।⁴² मध्यशरीरस्य मन्त्राणाम् उच्चारणानन्तरं ग्रीवामन्त्राणां पाठः भवति। एते त्रयः मन्त्राः उष्णिक् छन्दसि सन्ति। एते पञ्चमारण्यके पठिताः सन्ति। निष्केवल्यशस्त्रस्य शिरस्मन्त्राणाम् उपासना गायत्रीछन्दसि क्रियते शिरोगायत्र्योरग्रत्वसाम्यात्। शिरोभागमन्त्राः प्रजापतये सन्ति। एतदनन्तरं सूददोहस्य पाठः भवति।

शिरोभागस्य मन्त्राणाम् उच्चारणानन्तरम् विजवमन्त्राणां पाठः भवति। ग्रीवायाः अधस्तना अस्थिविशेषाः विजवः कथ्यन्ते। विजवमन्त्राः विराट्छन्दसि वर्तन्ते। विराट् अन्नं वर्तते। अन्नं हि विराळन्नमु वीर्यं। एते मन्त्राः अपि पञ्चमे आरण्यके पठिताः। अन्नप्राप्तये एते पठ्यन्ते। एतदनन्तरं सूददोहस्य पाठः भवति।

पक्ष्याकारस्य निष्केवल्यशस्त्रस्य प्रथमतया दक्षिणपक्षः वर्ण्यते। दक्षिणपक्षस्य मन्त्राः रथन्तरसामेन सह सम्बन्धिताः सन्ति। एतस्मिन्दक्षिणे पक्षे शतमृचः सम्पद्यन्ते। एतस्यापि विस्तरेण वर्णनं षष्ठे अध्याये क्रियते। एतदनन्तरं सूददोहस्य पाठः भवति। इत्था हि सोमः⁴³ मन्त्रः पङ्क्तौ पठ्यते।

निष्केवल्यशस्त्रस्य उत्तरपक्षः बृहत्सामेन सम्बन्धितः वर्तते। एतस्यापि विस्तरेण वर्णनं षष्ठे अध्याये क्रियते। एतदनन्तरं सूददोहस्य पाठः भवति। इन्द्रो मदाय वावृधे⁴⁴ मन्त्रः पङ्क्तौ पठ्यते।

“ अभि त्वा शूर ” आरभ्य “ इत्था हि सोम ” पर्यन्तं १०१ मन्त्राः सम्पन्नाः भवन्ति। वसिष्ठमुनिः एतान् स्वसामर्थ्येन सम्पन्नान् कृतवान् अतः एते वसिष्ठप्रासाहः कथ्यन्ते। “ त्वामिद्धि हवामहे ” आरभ्य “ इन्द्रो मदाय वावृधे ” यावत् १०२ मन्त्राः सम्पन्नाः भवन्ति। भारद्वाजमुनिः एतान् स्वसामर्थ्येन सम्पन्नं कृतवान् अतः एते भारद्वाजप्रासाहः कथ्यन्ते। दक्षिणपक्षस्य स्तुतिः पञ्चदशस्तोमेन तथा च उत्तरपक्षस्य स्तुतिः सप्तदशस्तोमेन क्रियते।

निष्केवल्यशस्त्रस्य पुच्छभागस्य २१ मन्त्राः द्विपदभद्रसोमेन सम्बद्धाः सन्ति। इमा नु कं भुवना⁴⁵ सूक्तस्य पञ्च ऋचाः तथा च आयाहि वनसा ⁴⁶सूक्तस्य चतसृभिः ऋग्भिः नव मन्त्राः सम्पन्नाः भवन्ति। एतेषां विस्तरेण वर्णनं षष्ठे अध्याये क्रियते। एतदनन्तरं ९ द्विपदाः सामवेदे सन्ति। एष ब्रह्मा इत्यादि तिसृणां द्विपदां वर्णनम् ऐतरेयारण्यके वर्तते। एतदनन्तरं सूददोहस्य पाठः भवति।

निष्केवल्यशस्त्रे पक्षिणः भोजनरूपे गायत्रीबृहत्युष्णिगां समूहाः सन्ति। गायत्र्याः २४० मन्त्रैः पृथिव्यां यशकीर्तिधनधान्यादीनां प्राप्तिः भवति। बृहतीछन्दसः २४० मन्त्रैः अन्तरिक्षे यश-कीर्ति-धनादीनां प्राप्तिः भवति। उष्णिक्छन्दसः २४० मन्त्रैः द्युलोके यशोधनादीनां प्राप्तिः भवति। त्रिरावृत्या एते (२४० × ३=७२०) मन्त्राः ७२० भवन्ति। एतेन वर्षस्य ३६० दिवसान् ३६० रात्रीः प्रति सङ्केतः क्रियते यतोहि शाङ्खायनारण्यके अपि एतादृशः एव उल्लेखः वर्तते। वशनामकेन ऋषिणा दृष्टं एकविंशत्यृचात्मकं वशनामकं सूक्तं पक्ष्याकरस्य निष्केवल्यशस्त्रस्य उदरभागः कथितः। त्वाऽवतः⁴⁷ आरभ्य सनितः सुसनितः⁴⁸ पर्यन्तं वशनामकं सूक्तं कथितम्। ततः सूददोहा एकेत्येवमेकविंशतिसङ्ख्या। मानवशरीरस्य उदरे अपि अवयवानां संख्या एकविंशतिः कथिता। ता एकविंशतिर्भवन्त्येकविंशतिर्हि ता अन्तरुदरे विकृतयः।

उदरभागशंसनानन्तरं शस्त्रपक्षिणः ऊरुभागं विधत्ते। इन्द्रः अग्निश्च ऊरु मन्येते यतोहि इन्द्राग्नी सर्वेभ्यः बलिष्ठौ स्तः। “ इन्द्राग्नी वै देवानामोजिष्ठौ बलिष्ठौ ”।⁴⁹

निष्केवल्यशस्त्रस्य समापनं “ योनिष्ठ इन्द्र सद्ने अकारि ”⁵⁰ वसिष्ठ सूक्तेन कृतं वर्तते यतोहि वसिष्ठः (वस् निवासार्थके) सर्वेषाम् अतिशयनिवासहेतुः वर्तते। वासिष्ठेन परिदधाति वसिष्ठोऽसानीति।⁵¹ एतस्य सूक्तस्य समापनेन सह एव माध्यन्दिनं सवनं समाप्तं भवति।

निष्केवल्यशस्त्रस्य समाप्ते सति होता उक्थदोहस्य पाठं करोति। उक्थदोहमन्त्राः केवलं पञ्चमे आरण्यके सन्ति , अतः तेषां विषये षष्ठे अध्याये वर्ण्यते। अध्वर्यु आहुतिना पूर्णं पात्रं तथा च त्रीणि अतिग्राह्य पात्राणि आनयति। आहरत्यध्वर्युरुक्थपात्रमतिग्राह्यांश्चमसांश्च।⁵² (यथैव होता भोजनं पश्यति तथैव प्रेङ्खादवरोहति पूर्वदिशं प्रति। “ भक्षं प्रतिख्याय होता प्राङ्प्रेङ्खादवरोहति ”। एतस्य वर्णनं पञ्चमे आरण्यके अस्ति

सायंसवनम्

वैश्वदेवशस्त्रम् –

सायंसवने वैश्वदेवशस्त्रस्य तथा च अग्निमारुतशस्त्रस्य वर्णनं वर्तते। तृतीयं सवनं वैश्वदेवसवनं कथ्यते। वैश्वदेवं वै तृतीयसवनम्।⁵³ वैश्वदेवसमृद्धये तत्सवितुर्वृणीमहे⁵⁴ क्रमशः

प्रतिपदनुचरौ तृचौ स्तः। ततः परं (ऋ. ४.३६., ४.५३., १.८९., १.१८५., १.१६४., १.४१.) सूक्तानां पाठेन महाव्रतं पूर्णं भवति।

आग्निमारुतशस्त्रम् –

वैश्वदेवशस्त्रानन्तरं होत्रा आग्निमारुतशस्त्रस्य आरम्भे क्षेमप्राप्तिहेतवे (ऋ. ३.२., ५.५५., १.९९., १.९४.) सूक्तानि पठ्यन्ते। एवं महाव्रतस्य दिनं सम्पन्नं भवति। महाव्रतस्य समाप्ते सति प्रेङ्खः पात्राणि च समीपस्थे जले प्रक्षाल्यन्ते। आसनानि च अग्नौ क्षिप्यन्ते।

ग्रन्थान्तरेषु अपि महाव्रतस्य शब्दान्तरैः स्वशाखायाः प्रतिपाद्यविषयानुसारं अनेन प्रकारेण एव वर्णनं वर्तते। तत्र संहितासु तैत्तिरीयसंहितायां सर्वप्रथमं महाव्रतस्य वर्णनं वर्तते। काठकसंहितायामपि संक्षेपेण वर्णनं प्राप्यते। तत्रोक्तं यत् विविधानां साम्नामुच्चारणेन विविधानाम् इच्छानां पूर्तिः भवति। क्रोशनामकसामद्वारा अपगतसामर्थ्यस्य प्राप्तिः भवति। ऋद्धिनामकसामद्वारा समृद्धिप्राप्तिः भवति। प्रजापतिहृदयनामकसामद्वारा प्रजापतौ प्रीतिः भवति। श्लोकानुश्लोकनामकसामद्वारा कीर्तिं प्राप्नोति। पञ्चदशस्तोमस्य रथन्तरसाम्नि स्तुतिः कर्तव्या यतोहि पञ्चदशद्वारा इन्द्रियाणि प्राप्नोति। सप्तदशस्तोमस्य बृहत्साम्नि स्तुतिः कर्तव्या यतोहि सप्तदशस्तोमः प्रजापतौ सहायकः भवति। एकविंशस्तोमस्य भद्रसाम्नि स्तुतिः कर्तव्या। पञ्चविंशस्तोमद्वारा प्रजापतेर्प्राप्तिर्भवति। पञ्चविंशतिस्तोत्रान्विते पञ्चविंशस्तोमे ऋत्विक् पञ्च स्तोत्राणि उत्थाय पञ्च उपविश्य पठति। सत्रस्य समाप्तौ यजमानः हर्षेण उच्चैः ध्वनिं करोति। उत्क्रोदं कुर्वते यथा बन्धनानमुमुचाना उत्क्रोदं कुर्वत इषमूर्जमात्मन्दधाना।⁵⁵ महाव्रतस्य उद्देश्यं अन्नाप्रजास्वर्गादि वर्तते॥

टिप्पण्यः

- 1 ऐतरेयारण्यकम् १.१ मङ्गलचरणम् ७ सायणभाष्यम्, १९९२
- 2 गोपथ ब्रा. पूर्वभागः १.१२
- 3 द्वादशाहः सत्रमहीनश्च –का. श्रौ.सू. १२.१.४ श्रीविद्याधर व्याख्या।
- 4 निरुक्तम् २.२
- 5 कात्यायनश्रौतसूत्रम् अ.१३ क. १ सू. ३,४,५,८
- 6 कात्यायनश्रौतसूत्रम् अ.१३ क.२ सू. ३-८
- 7 षडहः नाम षट्सु दिवसेषु क्रियमाणं कर्म।
- 8 (का. श्रौ. सू. १३.१.२.-२१.)
- 9 ऐ.आ. १.१.१
- 10 तै. ब्रा. १.२.६.१.
- 11 ऋ. ७.१.१.
- 12 ऐ. आ. १. १. १.
- 13 ऋ. ३. १३. १.
- 14 (ऋ. ८. ७४. १.)
- 15 (ऋ. ५.१. १.)
- 16 (ऋ. २. ५. १.)

- 17 (ऋ० ७. १. १.)
18 ऋ० ८. ७४. १-१२
19 शा० आ० १
20 ऋ० ७. १.
21 शा० आ० १
22 ऋ० १. २. १-९, १. ३. १-१२
23 एतरेयारण्यकम्-१.१.३.
24 (ऋ० १. २. १.)
25 (ऋ० ८. ६८. १-३.)
26 ऐ० आ० १. २. १.
27 ऋ० ८. ५३. ५, ६
28 (ऋ० १. ४०. ५.)
29 ऐ० आ० १. २. १.
30 का. सं. १३. २०
31 The beating of thighs is a remnant of more serious effort to expel evil influences and promote fertility.
32 तै. सं. ७. ५. ८. २७
33 दुन्दुभीन्तसमाघ्नन्ति परमा वा एषा वाग्या दुन्दुभौ परमामेव वाचमवरुन्धते। तै. सं. ७. ५. ९.
34 ऋ. १०. १२०. १.
35 ऋ. ८. ६९. २.
36 पुरुषो जायां वित्त्वा कृत्स्नतरमिवाऽऽत्मानं मन्यते। --- ऐ. आ. १. ३. ५.
37 नव वै प्राणाः (नाभेरूर्ध्वं नव प्राणा द्वौ स्तन्यौ सप्त मूर्धनि)। -- ऐ. ब्रा. १८. २.
38 ऋ. १०. ५४. १.
39 ऋ. ६. ३०.
40 ऋ. ३. ५१. ४.
41 ऋ. ८. ६९. ३.
42 ऐ. आ. १. ४. १.
43 ऋ. १. ८०. १.
44 ऋ. १. ८१. १.
45 ऋ. १०. १५७.
46 ऋ. १. १७२
47 ऋ. ८. ४६. १.
48 ऋ. ८. ४६. २०.
49 तै. ब्रा. ३. ७. ८.

50 ऋ. ०७. २४. १.

51 ऐ. आ. १. ५. २.

52 ऐ. आ. ५. ३. २

53 तै. सं. ७. ५. ६.

54 ऋ. ५. ८३. १.

55 तै. सं. ७. ५. ९.

डॉ. रणजीतकुमारः

Dr. Ranajeet Kumar

सहायक-आचार्यः, संस्कृतविभागः
केन्द्रीयविश्वविद्यालयः हिमाचलप्रदेशः धर्मशाला।

ranjeetsharma56@gmail.com
